

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабиловна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчехра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Рахматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАХОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна
Навоий давлат педагогика институти доценти,
педагогика фанлари доктори (DSc)

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОИЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330680>

АННАТАЦИЯ

Мазкур мақолада глобаллашув жараёнида оиладаги муносабатларнинг барқарорлаштиришда таъсир этувчи омиллар, оиладаги низоларга таъсир этувчи омиллари, оммавий маданиятнинг таъсири, Фарб мамлакатлардан турмуш тарзининг кириб келиши ҳақида баён этилган. Мақолада Европа давлатларида кенг тарғиб этилаётган оммавий маданият асосан интернет тармоғи орқали юртимизга кириб келиши, фуқаролар одоб-ахлоқига, дунёқарашига, миллий, диний қадриятларга ҳурмати пасайишига олиб келиши ҳақида ёритилган.

Калит сўзи: глобаллашув жараёнида, оилавий ажримларда, оммавий маданият, шахснинг ижтимоийлашуви, интернет тармоқлари.

Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна
Доцент Навоийского государственного педагогического института,
доктор педагогических наук (DSc)

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описываются факторы, влияющие на стабилизацию семейных отношений, факторы, влияющие на семейные конфликты, влияние массовой культуры, внедрение стилей жизни из западных стран в процессе глобализации. В статье поясняется, что популярная культура, широко пропагандируемая в странах Европы, проникает в нашу страну преимущественно через Интернет и вызывает снижение уважения к нравственности, мировоззрению, национальным и религиозным ценностям граждан.

Ключевые слова: в процессе глобализации, семейные решения, массовая культура, социализация личности, интернет-сети.

Dilnoza Narzikulova Hoshimzhonovna
Associate Professor of Navoi State Pedagogical Institute,
Doctor of Pedagogical Sciences (DSc)

FACTORS INFLUENCING THE STABILIZATION OF FAMILY RELATIONS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

ANNOTATION

This article describes the factors influencing the stabilization of family relations, factors influencing family conflicts, the influence of mass culture, the introduction of lifestyles from Western countries in the process of globalization. The article explains that popular culture, widely promoted in European countries, penetrates into our country mainly through the Internet and causes a decrease in respect for morality, worldview, national and religious values of citizens.

Key words: in the process of globalization, family decisions, mass culture, personality socialization, Internet networks.

Бугунги глобаллашув жараёнида ёшларимизда жисмоний балоғат тўқис, аммо маънавий балоғатда эса орқада қолиш ҳоллари кўп кузатилмоқда. Бу ёшларимизнинг уюшмаган ёшлар қаторига кириб қолаётгани, ёшлар жиноятчилиги ошаётгани, ижтимоий низолар, оилавий ажримларда, ўз ҳаётини ўзи мустақил кўра олмаслик, ёт ғояларга ўлжа бўлиб қолиш, «оммавий маданият»га алданиш, ота-она, кариндошларнинг кўмакларига муҳтожлик, мустақил фикр етишмаслиги каби иллатларда намоён бўлмоқда. Бу иллатлар болаларимизники эмас, ота-она, таълим тизимидаги тарбиядаги масъулиятсизлик, кўзбўямачилик, илмсизлик, лоқайдликларнинг мантиқий натижаларидир.

Бошқача айтганда, фақат маънавий соғлом, кучли жамиятгина бугунги кун зиддиятларга тайёр бўлиши мумкин. Бугун биз глобаллашув жараёнининг гувоҳи бўлмоқдамиз. Бутун дунё миқёсида кузатилаётган ва интеграция жараёнларида ўз ифодасини топаётган глобаллашув жараёни инсон ҳаётининг барча соҳаларига даҳл қила бошлади. Глобаллашув жараёни оқибатида дунё миқёсида соғлом, кучли жамиятгина ислоҳотларга тайёр бўлиши мумкин маънавий макон ва яхлит ахборот майдони шаклланди. Ягона иқтисодий маънавий макон ва яхлит ахборот майдони шаклланди. Дастлаб олимлар глобаллашув жараёнини кўпроқ иқтисодий жараён сифатида талкин қилишга мойиллик билдириб, унинг сиёсий в маънавий жиҳатларига эътибор бермадилар. Чунки бугун бутун дунёда ижтимоий муносабатлар одамларнинг яшаш ва тафаккур тарзида кескин ўзгаришлар юз берди.

Америкалик олим Иммануел Валлерстайн ва немис файласуфи Ханс Георг Гадамерларнинг «Биз томомила бошқа дунёга кириб келдик, кейинги эллик йил инсоният учун «совуқ уруш» даврига нисбатан ҳам мушкул бўлиши кутилмоқда», «барчага баробар таҳдидларга биргалашиб барҳам бериш иштиёқи камайиб бормоқда» деган ташвишли фикрлари бугунги кун хусусиятини анчагина ойдинлаштиради. Кейинги эллик йил- да кузатилиши мумкин бўлган муаммолар қаторига демографик инқироз, демократия экспорти, маънавий қашшоқлашув, оилавий низоларнинг ранг баранг кўриниши, ғарбона турмуш-тарзини кириб келиши, кабиларга алоҳида эътибор берамиз. Масалан, бугун Ғарб жуда кўплаб соҳаларда дунё мамлакатларидан илгарилаб кетган бўлса-да, маданий ва маънавий жабҳаларда тушкунликка учраётганининг гувоҳи бўлмоқдамиз. Масалан, ғарбликлар кадрятлар тизимини йўқотиб, урф-одатларга эскилик сарқити сифатида қармоқда, ўтмишда гуноҳ саналган амалларни фазилатга айлантираяпти. Ғарб мамлакатларида жиноятчилик, гиёҳвандлик, фоҳишабозлик, бесоқолбозлик каби иллатларнинг авж олиши, оилаларнинг бузилиши, туғилишнинг камайишини юкоридаги фикримизга далил сифатида келтиришимиз мумкин. Бу салбий ҳолатларнинг барчасининг кучайишига «оммавий маданият»нинг вужудга келиши ва дунё микесиде ёйилиши сабаб бўлди деб айтишга барча асослар бор.

Жаҳон ёшларнинг идеалларига айланган «Оммавий маданият» иллат сифатида қандай намоён бўлиши мумкин?

1. «Оммавий маданият» намояндаларининг амаллари ўзлари учун ҳар тарафлама манфаатдорлика асосланган: улар «ноёб санъат намунала — ғояларини нафақат тарғиб қилади, пуллайди».
2. Фақат бугунни, яна ҳам аниқроғи ҳозирни кўради ва тан олади.

3. Умуминсоний маданиятни бўйсундириш ва ўз таъсир доираси тортиш каби тубан мақсадларни амалга оширишга ҳаракат қилади.

4. У одамзоднинг фикрлашига тиш-тирноғи билан қарши. Андозалашган ахборот – маҳсулотлар қуршовида қолган одамларнинг ўзи ҳам бора-бора бир ўлчамга тушади: ҳамманинг юриш-туриш, ўй-кечинмаси фикрлаш тарзи бир хил.

5. Шахснинг ижтимоийлашувига имкон бермайди. У воқеа жараён-ларга лоқайд, бефарқ авлодни шакллантиради, натижада ёш оилаларнинг бузилишига олиб келади.

6. Оммавий маданият уз навбатида мафкуравий, информацион, иқтисодий кадриятлардан фойдаланган ҳолда «маърифатпарастлик ғоялари асосида ўзига хос муомала ва мулоқот маданиятини ҳам тарғиб қилади» в Оммавий маданият глобаллашув шароитида асримизнинг муҳим ху- сусиятларидан бири бўлган инсонларнинг онги ва қалбини эгаллаш учун бир қурол восита вазифасини бажаряпти деб айтишга барча асослар бор.

Ҳозирги тезкор ахборот даврида касб-кори, ижтимоий мавқеидан қатъи назар ҳар ким интернетдан фойдаланиш имконига эга. Интернет кишилар ҳаётининг ажралмас қисмига айланиб улгурди. Тўғри, сўнгги янгиликлар, турли мавзудаги маълумотларни зудлик билан топиш борасида интернет олдига тушадигани йўқ. Буни ҳеч ким инкор этолмайди. Аммо масаланинг бошқа жиҳатлари ҳам бор, бу борада эътиборсизлик қилиб бўлмайди.

Сўнгги йилларда замонавий технологиялардан фойдаланиш даражаси юқори кўрсаткичга етди. Аммо шу билан бирга бундай қулайликларни суиистеъмол қилиш, ундан ғаразли ниятларда фойдаланиш ҳолатлари ҳам кўп учрамоқда. Маълумки, ҳар бир давлатнинг ўз мақсади, манфаати бўлади. Ҳар тарафдан ривожланган, гегемон давлатлар бошқа миллатларни ўзига бўйсундиришга ҳаракат қилади. Авваллари бу мақсад очикчасига қуролли уруш йўли билан амалга оширилган бўлса, ҳозирги кунда интернетда мафкуравий тарғиботлар орқали олиб борилмоқда. Хавфли томони шундаки, қурол кўтарган душманни юрт чегараларидан ўтказмай, уларга қарши мардонавор курашиш мумкин. Аммо ёт мафкуралар ингичка симлар орқали юртимиз сарҳадларидан ўтиб, инсонлар фикрини бузади, ёшлар тушунчасини саёзлаштиради, оилага ҳурмати пасайишига сабаб бўлади. Бунга қурол кўтариб қарши чиқиб бўлмайди. Шундай экан, биз бундай мафкуравий жангларда имон-этикод билан, кучли билим билан маърифат душманларига қарши курашишимиз талаб этилади.

Европа давлатларида кенг тарғиб этилаётган оммавий маданият асосан интернет тармоғи орқали юртимизга кириб, фуқаролар одоб-ахлоқига, дунёқарашига, миллий, диний кадриятларга ҳурмати пасайишига олиб келмоқда. Қизларнинг очик-сочик кийиниши, тор, калта, жуда юпқа либосларни афзал билиши, киндикларини очиб, кулоқ-бурунларини тешиб зирак тақиб олишлари, ўғил болаларнинг қизларга ўхшаб кийиниши, сочларини турли-туман бачкана услубда қисқартиришлари каби «мода» унсурлари айнан интернет орқали кириб келмоқда.

Интернет ҳозирда ёшларнинг ҳақиқий маънода эрмагига айланди, десак хато бўлмайди. Иш вақтида ҳам интернетда, бўш вақтида ҳам интернетда. Гўё дунёда интернетда ўтириб вақтичоғлик қилишдан бошқа иш йўқдек. Оила аъзолари даврасида ҳам интернетга ошно. Ҳатто кўчада кетаётгандаям телефондан бошини кўтармай, нималарнидир ўқиб ё кўриб кетади, хаёли жойида эмас.

Бундай ҳолатда ишда ҳам, ўқишда ҳам барака бўлмайди. Ёшлар интернет орқали билим, тажрибаларини ошириб боришлари яхши, албатта. Аммо технологиянинг бу ютуғини бефойда нарсаларга сарфлайдиганлар етарлича топилади. Масалан, «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграмм» каби ижтимоий тармоқлар ҳозирги кунда ёшларнинг пардасиз мулоқот воситасига айланган. Шу нарса сабаб бўлиб алдов, фирибгарлик, оилавий хиёнатлар, ёшлар ўртасидаги ноқонуний мулоқотлар кўпайиб бормоқда. Натижада оилалар хотиржамлиги йўқолиб, кишиларнинг бир-бирига ишончи камаймоқда. Интернетнинг энг салбий томони унда фаҳш тарғиботи кўплигида. Бундай сайтлар мўмай даромад топиш илинжида турли суратларни, видеоларни эълон қилади. Улар фақат чўнтақларини қаппайтириш пайидалар. Аммо унга кириб, сайтдан «фойдаланаётган» кишилар хулқи бузилаётгани, оилалар тинчлигига раҳна солинаётгани, эрнинг хотиндан, хотиннинг эрдан

кўнгли қолаётгани инкор этиб бўлмас ҳақиқатдир. Ачинарли томони шундаки, илм-маърифат йўлида фойдаланилиши керак интернет тармоғи асосан кўнгилочар матоҳ, шахвоний ҳис-туйғуларни қондириш восита бўлиб қолмоқда. Маълумки, оила – жамият таянчи. Оилалар тинчлиги мамлакат тинчлиги ҳисобланади. Ёшлар, ўрта ёшлилар ўртасида интернет тармоғидан фойдаланишнинг суиистеъмол қилиниши оқибатидатурли кўнгилсизликлар, турмуш ўртоғига хиёнат, фахш суратлар, кинолар томоша қилиш, бегоналарбилан танишиш ҳолатлари кўп кузатилмоқда. Булар оилалар тинчлигига раҳна солмай қолмайди. Агар бу камчиликлар вақтида тузатилмаса, оилавий ажримлар сони бундан-да кўпайиб кетиши хавфи бор.

Телеграмм, СМС орқали хабарлашиш ривожланиши ёшларда нутқ маданияти пасайишига, ёзма нутқ, фикрлаш қобилияти ўтмаслашишига ҳам сабаб бўлмоқда. Чунки интернет орқали ёзишмалар амалга оширилганда хато-камчиликлар тузатилмайди, ҳар ким хоҳлаган услубда ёзади.

Қолаверса, шошилинич тарзда ёзилган жавобда на фикр, на мушоҳада бўлади. Одам бундай шароитда хаёлига нима келса, шуни ёзишга ўрганиб қолади. Бу нарса бориб-бориб тил қоидалари кўпол тарзда бузилишига, аҳоли ўртасида саводсизлик даражаси кескин ортиб кетишига сабаб бўлади. Одамларнинг тафаккури, онги, дунёкарашини эгаллашга уринишлар тобора кучаймоқда. Бошқа ҳудуд ва халқларни ўзига қарам қилиш учун маънавий бузгунчилик услублари кўлланилмоқда. Ҳозирги ахборотлашган даврда ҳар бир ёш ҳар куни у ёки бу ахборот билан танишади ёхуд улар билан ишлаш имконига эга бўлади. Масалан, Интернет клубларда ёшлар ўйнайдиган электрон «ўйинларнинг 49 фоизи сезиларли даражада зўравонлик ва ёвузлик кўринишига эга, 41 фоиз жангари (турли отишмалар ва портлашларга асосланган) ўйинларда эса ўйин қаҳрамони ўз мақсадига етишиш учун зўравонлик ва ёвузликлардан фойдаланади», бундай ўйинларни ёшлар онгига ташланган оловга киёслаш мумкин, чунки мазкур ўйинлар болалар онгини заҳарлайди ва уларнинг маънавий тарбиясига салбий таъсир ўтказди. Яна бир эътибор талаб қиладиган нарса «бугунги кунда Интернетдаги парнографик сайтлар сони 4,2 миллион, бундай саҳифалар сони 420 миллиондан ошган. Ушбу сайтларга ташриф буюрадиганларнинг асосий қисмини 12-17 ёшлилар ташкил этаётганлиги даҳшатли ҳолатдир», Бундан ташқари Телеграм месежердан дунё бўйича 500 мл. киши фойдаланади,

1-расм. Дунёдаги энг машҳур ижтимоий тармоқлар ва улардан фойдаланувчилар сони

Facebook тармоғидан 2.7 миллиард обуначи, You tube 2 миллиард мл. WhatsApp ва Facebook Messenger ҳамда Instagram, TikTok, Twitter каби тармоқларда йилдан йилга обуначилар сони кўпайишини кўришимиз мумкин. (3.2.1-расм)

Ўзбекистонда интернет хизматидан фойдаланувчилар сони – 22,1 миллиондан ошди. Шундан мобил интернет фойдаланувчилари сони – 19 миллионни ташкил этмоқда. Мамлакат бўйича аҳоли пунктларининг мобил алоқа билан қамраб олиниши даражаси 97 фоизни, мобил интернет қамрови эса 87 фоизни ташкил этди. 2020 йил Декабрь ойи бошида мактабларнинг 70% ва соғлиқни сақлаш муассасаларининг 78% интернетга уланган.

2.-расм.Ўзбекистондаги энг машхур ижтимоий тармоқлар

Бир қарашда, бу бироз туюлади: ҳар куни фойдаланувчи ўртача 2 соат 25 дақиқа вақт сарфлайди. Аммо бир ҳафта ичида бутун кун "қолиб кетади". Агар бу тенденция давом этса, унда 2021 йилда барча ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари одатда 420 миллион йилгача ленталарни тамошо қилиш, фикр билдириш, расм жойлаштириш ва постларни жойлаштиришга сарфлайдилар.Бугунги кунда ижтимоий тармоқларнинг энг фаол фойдаланувчилари филиппинликлардир: улар ўртача кунига 4 соат 15 дақиқа вақт сарфлайдилар.

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭНГ МАШХҲУР ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРНИНГ АУДИТОРИЯСИ
(2020 йил март ва 2021 йил январ ҳолати)

3-расм.Ўзбекистондаги энг машхур ижтимоий тармоқлар

Японлар эса ижтимоий тармоқларда энг кам - бир соатгача ўтиришади. Ўзбекистонда, 2020 йил ҳолатига кўра, ижтимоий тармоқларда ўртача 2 соат 19 дақиқа вақт сарфладилар. Бунда асосий сабаб карантин туфайли. Пандемия сабабли 2020 йилда ижтимоий тармоқларда деярли ярим миллиард янги фойдаланувчилар пайдо бўлди – яъни ҳар сонияда тахминан 15 киши рўйхатдан ўтди. Баъзи ижтимоий тармоқлар пандемия орасида жуда машхур бўлиб кетди: масалан, Тикток фақатгина 2020 йил март ойида 12 миллиондан ортиқ янги фойдаланувчиларни қабул қилди.

Бундан ташқари, ижтимоий тармоқлар янгиликларнинг янада муҳим манбаига айланди, шу жумладан коронавирус ҳақидаги янгиликлари ижтимоий тармоқларнинг флагмани ҳисоботида таъкидланганидек, Internet фойдаланувчиларининг 47% уларни ижтимоий тармоқлардан таниди. Агар сиз сўнги статистика кўриб чиксак, баъзи интернет платформаларига кекса ёш аудиторияси ўсиб бормоқда. Масалан, сўнги бир йил ичида Facebook-да 65 ёшдан ошган фойдаланувчилар сони қарийб тўртдан бирига ўсди. Гарчи ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг асосий қисми 25 ёшдан 34 ёшгача бўлган одамларни ўз ичига олади. 3.2.3-расм.

Ижтимоий тармоқлар атрофида кўплаб қарашлар мавжуд. Масалан, Facebook-нинг фақат катта ёшдаги аудиторияси бўлса, Instagram-да фақат ёшлар бор. Аслида, Instagram аудиторияси Facebookдан бироз ёшроқ, аммо унчалик катта эмас. Тикток-да томошабинларнинг 60 фоизи ҳозир 14-35 ёшни қамраб олади. Ушбу ижтимоий тармоқлар биринчи марта пайдо бўлганида, биринчи фойдаланувчилар ҳақиқатан ҳам янги нарсаларни синаб кўрадиган ёш аудитория ҳисобланади. Вақт ўтиши билан бошқа ёш гуруҳлари вакиллари қўшила бошладилар.

Хулоса барчамизга маълумки ҳозирги даврда ҳаётимизни интернетсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Дунё бўйлаб интернетнинг шиддат билан ривожланиши натижасида ундан фақатгина маълумотларни қабул қилиш ҳамда тарқатиш билан чекланиб қолмасдан, балки бундан катта ишларни бажариш имкониятлари туғилди. Ҳар бир нарсани яхши томони бўлгани каби ёмон жиҳатлари ҳам бор. Интернет орқали нафақат ахлоқий бузукликлар, балки сиёсий, иқтисодий, молиявий ва бошқа кўпгина соҳаларда ҳам кўплаб жиноятлар содир этилмоқда. Юқорида келтириб ўтилган гаплар шуни кўрсатиб турибтики интернетни биз ҳам яхшиликка, ҳам ёмонликка ишлатишимиз мумкин экан. Бизни вазифамиз ундан фақатгина яхшилик йўлида фойдаланишимиз керак. Бунинг учун эса динимизнинг умумий таълимотлари асосида интернетдан фойдаланиш одобларини йўлга қўйишимиз керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Абдувоҳидов А. Оилада ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатлар // Ўзбек оиласини иқтисодий ва ижтимоий-психологик муаммолари. – Т.: 2000. – 26-27 б.
3. Давронова Д.С. “Оилада вояга етмаган болаларнинг ижтимоий онгини тарбиялаш тизимини ривожлантириш” мавзусидаги Автореф. ... пед. фан. док. – Т., 2018. – 200 б.
4. Жабборов И.М. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. 320 б.
5. Исмаилова З.К, Бабаева М. «Развитие конфликтологической компетентности лидеров в разрешении конфликтных ситуаций» Издательство "Re-Health", Ташкентский государственный аграрный университет eISSN: 2181-0761. Т.: 2020. – 185-188 б.
6. Нарзикулова Д.Х, Оилада ижтимоий низоларни бартараф этишинг педагогик механизмларини такомиллаштириш. ” мавзусидаги Дисс. ... пед. фан. док. – Т., 2022. – 310 б.
7. Нарзикулова Д.Х. Монография: Педагогик конфликтология; ривожланиш тенденциялари «Илмий ахборотнома-пресс» нашриёти. – Тошкент 2016. 220б

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000